

Олена ПЕТУХОВА

*доцент, кандидат технічних наук,
заступник начальника кафедри
пожежної профілактики в населених пунктах,
Національний університет цивільного захисту України
м. Харків, Україна*

ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Анотація. Проведено аналіз шляхів інтеграції професійної освітньої компоненти «Протипожежне водопостачання» до європейського освітнього простору, які досягаються використанням інформаційних технологій та реалізацією принципів та правил академічної доброчесності. Показано, що доступність до складових освітньої компоненти, можливість самооцінювання та прозорість кожного етапу навчання, є ефективними напрямками у формуванні фахівців європейського рівня.

Ключові слова: протипожежне водопостачання, дистанційний курс, електронний журнал, тестування.

Abstract. An analysis of the ways of integration of the professional educational component "Fire water supply" into the European educational space, which are achieved by the use of information technologies and the implementation of the principles and rules of academic integrity, was carried out. It is shown that accessibility to the components of the educational component, the possibility of self-evaluation and the transparency of each stage of training are effective directions in the formation of European-level specialists.

Keywords: fire water supply, distance course, electronic journal, testing.

Постановка проблеми та її актуальність. Процес інтеграції України до Європейського Союзу (ЄС) безумовно йде вперед і важливою складовою цього є освіта. Останнім часом є дійсно об'єктивні причини відповідних труднощів у освітньому процесі в Україні, що може негативно вплинути на швидкість інтеграції.

Одним зі шляхів інтеграції освітнього процесу до європейського освітнього простору є забезпечення широкого доступу до якісної вищої освіти, що базується на принципах наукової і дослідницької самостійності та сприяє активізації мобільності здобувачів освіти, готує їх до активного життя та формує основи для їх професійного і особистого росту. Реалізація означеного передбачає надання можливості якісного набуття знань та навичок при безумовному дотриманні принципів та правил академічної доброчесності всіх учасників освітнього процесу.

Пошук шляхів покращення освітнього процесу, підвищення мотивованості всіх його учасників, дослідження та впровадження європейського досвіду та виконання вимог сучасності є актуальною проблемою сьогодення.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питаннями пошуку шляхів прискорення інтеграції освіти України до Європи наукова спільнота займається багато років. Поглиблення цього процесу почалось з приєднання України до Болонського процесу. В межах Модуля «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне» українськими

науковцями був проведений аналіз та виконано систематизацію нормативно-правової бази Європейського простору вищої освіти; розглянуто історичні аспекти формування системи забезпечення якості вищої освіти в ЄС та розкрито особливості експертного супроводу забезпечення цієї якості у Європейському просторі вищої освіти [1, с. 34].

Вивчення методів дослідження (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення) та дидактичних напрямів інтеграції (міждисциплінарна інтеграція, створення інтегративних курсів, інтеграція на рівні тем, розділів, понять у межах однієї дисципліни) дозволило сформулювати необхідність подальшого дослідження напрямку інтеграції, пов'язаного з упровадженням інтегративних дидактичних технологій у освітній процес закладів освіти [2, с. 138].

Постановка завдання. Метою цієї роботи є проаналізувати шляхи інтеграції професійної освітньої компоненти «Протипожежне водопостачання» до європейського освітнього простору, продемонструвати можливу їх реалізацію використанням інформаційних технологій та додержанням принципів та правил академічної доброчесності.

Виклад основного матеріалу. Однією з освітніх компонент професійного обов'язкового блоку навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» є дисципліна «Протипожежне водопостачання». Робочою програмою та силабусом цієї дисципліни передбачено опанування знаннями та вміннями на лекціях, практичних заняттях та лабораторних роботах в аудиторіях, лабораторіях, на об'єктах, а з урахуванням сучасних умов, в он-лайн режимі на платформах ZOOM, Telegram, Viber. Формами поточного контролю є тестування [3, с. 154], модульні контрольні роботи; а підсумкового контролю – курсовий проєкт, диференційний залік та екзамен. Кількість та різноманітність навчального матеріалу обумовлюють активне використання всіх відомих способів підвищення ефективності викладання та засвоєння дисципліни [4, с. 59].

Для підвищення якості вивчення дисципліни «Протипожежне водопостачання» був обраний шлях підвищення ефективності викладання та засвоєння дисципліни реалізацією принципу доступності всіх навчальних та методичних матеріалів, форм контролю та самоконтролю, а також інформації щодо результатів поточного контролю з прогнозуванням можливих підсумкових результатів [5, с. 62].

Доступність навчальних та методичних матеріалів реалізується:

– класичними способами: наявність підручників, практикумів, методичних вказівок для самостійного вивчення дисципліни, методичних рекомендацій для виконання курсового проєкту, контрольних та лабораторних робіт, робочих зошитів в загальній та електронній бібліотеці університету (<http://books.nuczu.edu.ua/load.php>) (рис. 1);

– розміщення робочих програм, силабусів на сайті (<https://nuczu.edu.ua/ukr/osvita/osvitni-prohramy>) та у електронному репозитарії університету (<http://repositsc.nuczu.edu.ua/?locale=uk>);

- 4) Петухова, О. А.
Протипожежне водопостачання : методичні вказівки з організації самостійної роботи при вивченні професійної обов'язкової дисципліни за освітньо-професійними програмами «Пожежна безпека», «Аудит пожежної та техногенної безпеки», «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи / Для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні у галузі знань 26 «Цивільна безпека», укладачі: О. А. Петухова, С. В. Рудаков, Р. Е. Черепаха . — Х : НУЦЗУ, 2023 . — 25 с.
УДК 614.842.6(083.131)
- Протипожежне водопостачання М_вк до С_Р (Петухова).pdf [Adobe Acrobat (Скачать ACRBAT READER) Document , размер: 1,054 Mb]
Всього 1 экземпляр(а,ов), выдано 0
- 5) Петухова, О. А.
Протипожежне водопостачання: робочий зошит (контрольні та лабораторні роботи) / укладачі: О. А. Петухова, С. В. Рудаков, Р. Е. Черепаха . — Харків : НУЦЗУ, 2023 . — 71 с.
УДК 614.842.6(079)

Рис. 1. Фрагмент сторінки результатів пошуку у електронній бібліотеці університету навчальної літератури з дисципліни «Протипожежне водопостачання»

– розміщення дистанційного курсу з дисципліни в системі дистанційного навчання «Moodle НУЦЗУ» (<http://moodle.nuczu.edu.ua/course/view.php?id=277>) з включенням до нього загальної бібліотеки курсу та бібліотеки за окремими розділами, планів занять, текстових та презентаційних матеріалів, фото- та відеосюжетів, тестових завдань з можливістю самоконтролю або контролю під керівництвом викладача [6, с. 24], навчально-тестових симуляторів [7, с. 82] та програмних комплексів за відповідними темами;

– доступність до електронних журналів (один варіант електронного журналу має посилання в дистанційному курсі, другий варіант – розміщений на сайті університету, має контроль доступу лише з особистого кабінету кожного учасника освітнього процесу та зв'язаний з розкладом занять), в яких зазначені види та теми занять у відповідності до робочої програми та силабусу дисципліни, поточні оцінки та бали, шкали оцінювання (рис. 2).

№ заняття	Тема	15.01.2024 Л-1	16.01.2024 Л-2	22.01.2024 ПЗ-1	Тест 1. Класифікація, оцінювання ПГ (один раз на семестр)	23.01.2024 ПЗ-2	Тест 2. Вітальні ПГ (один раз на семестр)	ПЗ-3
22.04.59	Дроздиль Нікіта Кривобілий				0,0		7,0	5,8
22.04.60	Зарудний Філіп Іванович				0,0		0,0	0,0
22.04.61	Ізаченко Дмитро Григорійович				7,0	5,8	4,0	3,3
22.04.62	Качан Катерина Олегівна				10,0	8,3	8,0	6,7
22.04.63	Курілова Ярослава Романівна				7,0	5,8		0,0
22.04.64	Курілова Ярослава Романівна				0,0	0,0		0,0
22.04.65	Курілова Ярослава Романівна				5,0	4,2		0,0
22.04.66	Курілова Ярослава Романівна				0,0	0,0		0,0
22.04.67	Курілова Ярослава Романівна				0,0	0,0		0,0
22.04.68	Курілова Ярослава Романівна				0,0	0,0		0,0
22.04.69	Курілова Ярослава Романівна				11,0	9,2	9,0	7,5
22.04.70	Курілова Ярослава Романівна				10,0	8,3	11,0	9,2
22.04.71	Курілова Ярослава Романівна				8,0	6,7		0,0
22.04.72	Курілова Ярослава Романівна				7,0	5,8	9,0	7,5
22.04.73	Курілова Ярослава Романівна				7,0	5,8	3,0	2,5
22.04.74	Курілова Ярослава Романівна				7,0	5,8	7,0	5,8
22.04.75	Курілова Ярослава Романівна				9,0	7,5		0,0

№ заняття	1/1	1/2	1/3	2/4	2/5	2/6	2/7	3/8	3/9	4/10	4/11	За 4 семестр - Дисципліна завершена.	
Дія	22.01	23.01	30.01	05.02	09.02	13.02	16.02	20.02	05.03	12.03	16.03	0-0	0-0
Міні/Макс	1-10	1-10	1-0	1-10	1-0	1-0	1-0	1-10	1-0	1-10	1-10	0-0	0-0
1. Волосівська Віолетта Валеріївна	5,0	5,0											Немає проведено
2. Демченко Владислав Романович													Немає проведено
3. Дроздиль Нікіта Кривобілий				5,0									Немає проведено
4. Зарудний Філіп Іванович													Немає проведено
5. Ізаченко Дмитро Григорійович	5,0	3,3											Немає проведено
6. Качан Катерина Олегівна	8,3	6,7											Немає проведено
7. Курілова Ярослава Романівна	5,8												Немає проведено
8. Курілова Ярослава Романівна													Немає проведено
9. Курілова Ярослава Романівна	4,2												Немає проведено
10. Курілова Ярослава Романівна													Немає проведено
11. Курілова Ярослава Романівна													Немає проведено
12. Курілова Ярослава Романівна													Немає проведено
13. Курілова Ярослава Романівна													Немає проведено

Рис. 2. Вигляд електронного журналу з дисципліни “Протипожежне водопостачання”: а) в дистанційному курсі; б) на сайті університету.

Важливим є використання програмного забезпечення, що має вільний доступ для користувачів, є простим для розуміння та не потребує особливих конфігурацій комп'ютерного обладнання. Одним з прикладів реалізації цього є використання різних

форм Google: документи, таблиці, презентації, тестування, які дозволяють здобувачам легко та якісно одержати різноманітний навчальний матеріал, спланувати навчальний час, відстежити особистий прогрес та якісно підготуватися до будь-якому типу контролю, що є запорукою підвищення якості підготовки фахівців не лише з дисципліни «Протипожежне водопостачання», а і будь-якої освітньої компоненти в галузі знань 26 «Цивільна безпека».

Висновки. Таким чином, в роботі проведено аналіз шляхів інтеграції професійної освітньої компоненти «Протипожежне водопостачання» до європейського освітнього простору, реалізація яких здійснюється ефективним використанням інформаційних технологій (доступні, прості та сучасні продукти) та додержанням принципів та правил академічної доброчесності (доступність до складових освітньої компоненти, можливість самооцінювання та прозорість кожного етапу навчання). Реалізація запропонованого підходу є ефективним напрямком у формуванні фахівців європейського рівня.

Список використаних джерел

1. Європейський простір вищої освіти: параметри якості та експертизи: навчальний посібник / Укладачі: Батечко Н. Г., Бульвінська О. І., Локшина О. І., Мосьпан Н. В., Проценко О. Б., Сисоєва С. О., Соколова І. В.; За ред. Сисоєвої С. О. Київ : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2020. 152 с. URL: <https://heges.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Посібник-ЄПВО-параметри-якості-та-експертизи-1.pdf>
2. Желанова В. Напрями реалізації стратегії інтеграції в сучасній освіті України. *Нові технології навчання*. 2020. Вип. 94. С. 138–142. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/31346/1/Желанова%2036 НТН 94 20.pdf>
3. Снісар О. О., Осетрова Г. О., Кравців Р. В., Петухова О. А. Використання інформаційних технологій при підготовці фахівців пожежної справи. *Проблеми та перспективи розвитку охорони праці* : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12.05.2022, м. Львів, Україна. Львів : ЛДУБЖД, 2022. С. 154–156. URL: <http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15205>
4. Петухова О. А., Горносталь С. А. Використання інформаційних технологій при викладанні спеціальних дисциплін. *Free and open source software*: матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції, 22.11.2017, Харків, Україна. Харків : ХНУБтаА, 2017. С. 59. URL: <http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5352>
5. Петухова О. А., Добринська В. Є., Кулеш Д. П. Способи підвищення ефективності навчання з наукового напрямку цивільна безпека. *Безпека людини у сучасних умовах*: матеріали IX Міжнародної науково-методичної конференції, Міжнародної наукової конференції EAS, 1–2.12.2022, Харків, Україна. Харків : НТУ "ХПІ", 2022. С. 61–63. URL: <http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16422>
6. Петухова О. А., Горносталь С. А., Осетрова Г. О., Снісар О. О. Аналіз безкоштовних платформ для створення тестів. *Free and open source software*: матеріали XIII-ої міжнародної науково-практичної конференції, 16–18.11.2021, Харків, Україна. Харків : ХНУБтаА, 2021. С. 24–25. URL: <http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14089>
7. Петухова О. А., Горносталь С. А. Навчально-тестовий симулятор "Випробування на водовіддачу водопровідних мереж". *Free and open source software*: матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції, 22.11.2017, Харків, Україна. Харків : ХНУБтаА, 2017. С. 82. URL: <http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5351>